

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Asociación entre el índice neutrófilo/linfocítico con la necesidad de ventilación mecánica invasiva en pacientes adultos con neumonía adquirida en la comunidad hospitalizados en el servicio de Medicina Interna del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

2. Planteamiento del problema

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una causa importante de morbilidad y mortalidad, con una evolución clínica variable que puede requerir hospitalización o ventilación mecánica invasiva (VMI). La inflamación desempeña un papel clave en su pronóstico, por lo que se han propuesto diversos índices inflamatorios como herramientas predictivas, entre ellos el índice neutrófilo/linfocito (INL). Aunque el INL ha demostrado utilidad como marcador de inflamación y estrés fisiológico, existe escasa evidencia sobre su capacidad para predecir de manera independiente la necesidad de VMI en pacientes con NAC, lo que justifica su estudio específico.

3. Objetivo general

Analizar la asociación entre el INL y la necesidad de VMI en pacientes adultos con NAC.

4. Diseño

Cohorte retrospectivo.

5. Métodos

La población de estudio estará integrada por pacientes adultos de 18 años o más, hospitalizados inicialmente en el servicio de urgencias de adultos del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Se utilizará un muestreo no probabilístico por censo. El tamaño de muestra se estimó con base en registros internos, considerando que aproximadamente 33% de los pacientes requieren ventilación mecánica invasiva y 69% no la necesitan, conformando dos grupos comparables de 68 pacientes cada uno, según el requerimiento o no de ventilación mecánica invasiva.

6. Institución a implementar

Servicio de urgencias de adultos del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00069.

8. Financiamiento

No se declara.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |